

MUSIQA DARSLARIDA O'YINLARDAN FOYDALANISH OMILLAR

Abdulboqiyeva Moxichehra Hamidulla qizi

Namangan davlat universiteti Musiqa ta'limi va madaniyat
fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584364>

O'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida milliy qadriyatlardan oqilona foydalanib, milliy ohanglarni his eta bilishni shakllantirish lozim. Insonning qaysi millatga mansubligi faqat g'oyagina emas, balki tuyg'u hamdir. Yigit-qizlarni aqliy-axloqiy, madaniy-ma'naviy jihatdan tayyorlamasdan, fanga iste'dodli yoshlarning kirib kelishini ta'minlamasdan, yoshlarni zamonaviy fan-texnikaning yutuqlaridan bahramand qilmasdan, qo'llab-guvvatlashdan ularning qadriga etmasdan, ularga ishonib-ishonmasdan turib, mamlakatimiz ma'naviyatini rivojlantira olmaymiz. Shunday ekan, ularni ma'naviy barkamolikka erishishlarida milliy musiqamizning kuch-qudratiga tayangan holda musiqa san'atining nozik qirralaridan foydalanish o'quvchi yoshlarning estetik madaniyati va tarbiyasini shakllantirishda pedagoglarning mahoratlari mukammal bo'lishi zarur. Bunda albatta ma'naviy merosimizning noyob durdonalaridan, ibratli pand-nasihatga boy, o'yinona yo'lda yaratilgan kuy va qo'shiqlaridan foydalanishimiz zarur.

Darsga qo'yiladigan asosiy talablardan yana biri barcha didaktik vazifalar darsning o'zida xal etilishi uyga beriladigan topshiriqlar o'quvchilarning darsda olgan bilimlarining mantiqiy davomi bo'lishi lozim. Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarning jismoniy xolatini, ijodkorligini, ta'lantini, istedodini tez fikirlashlarini xisobga olishi kerak. O'tilgan xar bir dars o'quvchilar bilan birga taxlil qilib borilsa natija kutilganidek bo'ladi.

Ko'p asrlar davomida tabiiy sharoit, atrof-muhit, ijtimoiy munosabatlar, insonlarning kelib chihish sharoitlari, ehtiyojlari asosida turli xildagi an'analarni, urf-odatlar hamda udumlarning o'ziga xos tizimi rivoj topadi. Ayniqsa bolalar tabiatan o'yinharoqlikni xush ko'radilar, o'z-o'zidan ma'lumki, bolaning har bir harakati, yoshi, jismoniy yetukligiga harab o'z aksini topadi.

Bizga ma'lumki, o'zbek o'yinlari juda qadimiy, milliy o'yinlarga boy bo'lib, ular orasida harakatli o'yinlar, qo'shiq, raqs o'yinlari, so'z o'yinlari, voqeband o'yinlari mashhur bo'lgan. Barchaga qiziqarli bo'lgan ushbu o'yinlarning hududiy, joyga xos bo'lgan turlari mavjuddir. Shahar va qishloqlarda yashovchilar orasida ham ma'lum farq bo'lgani holda qishloq o'yinlarini keng dala maydonlarida o'ynash ko'p imkoniyatlarni tug'diradi.

Biz fikr yuritadigan "So'z o'yini"ning qulayligi joy va yosh tanlamaydi. Asosan, og'zaki nutqdan tashkil topib, ularga tez aytish, topishmoq top, qirq yolg'on, bahri-bayt, guldur-gup kabilarni o'z ichiga olib, aqliy faoliyat asosiy o'rin tutgani holda ularni ba'zan aqliy o'yinlar ham deyishadi. Ushbu o'yinda aqliy salohiyat, hozirjavoblik, zukkolik kerak bo'ladi. o'yin orqali bolalarning miya faoliyati keskinlashadi, aqlini o'stiradi, nutq boyligi oshadi, dono va topqir bo'ladilar.

Har bir o'yinning o'z tarixi, madaniyati, adabiyoti, yillar davomida shakllangan milliy an'analari hamda milliy o'yinlari mavjud bo'lib, ularning asoschilari bolalardir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'yinni sevuvchi bolalarimizning o'zlari bilib-bilmay o'ynagan o'yinlari, yillar o'tib nomlanib, kattalarining diqqat nazariga tushgan. Natijada avlodan-avlodga o'tib, o'zligini yo'qotmay bugungi kunga qadar kattalar va bolalar o'rtasida sevib o'ynaluvchi o'ziga xos " o'yinlar" paydo bo'lgan.

"So'z o'yinlari"da yosh avlodning nutq madaniyati, intellektual salohiyatini oshirib borishda axloq odob qoidalarining muhimligi ham alohida ahamiyat kasb etadi. "So'z o'yini"da bolalarning badiiy ijoddagi faolligi, topqirligi birinchi galda tursa ham o'z navbatida o'yin mavzusidan kelib chiqib, axloqan o'rinli aytishuvlardan foydalanish lozim.

Odob-axloq haqida har qancha gap aytilsa shuncha ozdir. Ta'lim - tarbiyaning shakllari kabi dars samaradorligini oshirishda "So'z o'yinlari" ham qo'l keladi. Sababi, "So'z o'yinlari"ni juda ko'p fanlarga bo'lab, O'quvchi-yoshlarning mantiqiy fikr yuritishlari, tez o'hish malakalari, esda saqlash qobiliyatlarini orttirishda yordam beradi, buni ayniqsa, boshlang'ich sinflarda qo'llash samaraliroq kechadi.

Qog'ozdan tayyorlangan doirachalar ichiga o'ndan ortiq so'zlarni ketma-ket qo'yib, bir daqiqa ichida kim ko'p so'z yasash o'yinini o'ynash mumkin. Masalan "Mustaqillik bolalarimiz" so'zlari bir-biriga etkazilgan holda ya'ni quyidagi shaklda **"MUSTAQILLIK BOLALARIMIZ"** qo'yiladi. har bir harf alohida doiraga yoziladi. Bolalar yuqoridagi so'zlardan quyidagicha so'zlar yasashlari mumkin: mustaqil, usta, aql, taq, il, qil, ilik, bola, ola, lola va hokazo. Shuningdek ayrim so'zlardan ham bir qancha yangicha ma'nodagi so'zlarni tuzish mumkin, "Lola qizhaldoq" so'zidan ham o'ndan ortiq so'zlar yasaladi...

Yurtimizda juda ko'p milliy va ommaviy bayramlar mavjud bo'lib, avvallari o'zbek bolalarning ham, kattalarining ham folklor chiqishlari namoyish etilardi. Negadir, keyingi paytlarda shunday chiqishlarning o'rnini ham estrada qo'shiqlarii egallamoqda, bu bilan bayram dasturlarini qoralamoqchi emasmiz, ammo folklor yo'nalishdagi har bir viloyatning o'ziga xos chiqishlari, o'yinlari bayramga yanada fayz berar edi. Ana shunday tantanalarda bolalar ijrosida qadimiy milliy o'yinlarning namoyishlari yoki aytishuvlari jaranglasa, "Maqollarni davom ettir" o'yinlari o'ynalsa, qiziqarli bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jaranglatib, bir-birlari bilan hazilomuz so'z boylashishlari tomoshabinga ma'qul keladi.

Inson qadrini e'zozlash asosida shakllangan, hulq madaniyatining ajralmas qismi bo'lgan o'yin maqollari, hikmatli so'zlardan ham dars jarayonida, sinfdan tashqari o'tkaziladigan mashg'ulotlarda foydalanish mumkin.

Bolalar ikki guruhga bo'linib, bir-birlariga qarab turishadi. Bir tarafdan bir bola chiqib maqolni boshlaydi, ikkinchi tarafdagi bola to'ldiradi. Maqolni to'ldira olmagan bola milliy o'yin kuyiga raqsga tushib, qo'shiq aytib beradi.

"Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt!", "So'zdan so'zni farqi bor, o'ttiz ikkita narhi bor", "Ko'p yashagandan so'rama, ko'pni ko'rgandan so'ra", "Ko'z qaerda bo'lsa, mehr ham shu yerda", "Odob kishining zebu ziynati", "Odobni beodobdan o'rgan" va xokazo.

Turli bayramlarda, turli kechalarda yoki ta'lim-tarbiya jarayonida o'zbek bolalar folklori o'yinlarining o'ziga xos eng qiziqarli bo'lgan "o'yin maqollari"ni o'rganish, unga zamonaviy tarzda sayqal berish hamda hayotga tadbiiq etish barchamizning vazifamizdir.

Musiqqa tarbiyasini ravnaq toptirish uchun, eng avvalo, bu sohaning ilmini rivojlantirish lozim. Shunday qilsam, madaniyat ilmi, musiqqa san'ati, xalq qo'shiqchiligida vujudga kelgan muammolarni aniqlash va hal qilish oson kechadi. Gap shundaki, viloyatlarda faoliyat ko'rsatayotgan musiqqa madaniyati o'quvchilarining barchasi ham ko'ngildagidek sharoitda ishlamaydi. Negadir, barcha joylarda, noo'rin bo'lsa ham aytib o'tgim kelyapti, musiqqa va san'atga past nazar bilan qarqshadi. Xatto maktablarda musiqqa darsiga bo'laveradi deb qarab eng qarovsiz sinflarni ajratishadi.

Ushbu qo'shiqni tinglagan har qanday inson qalbida o'zbek millatiga bo'lgan yuksak mehr va muhabbatni his etadi. Qo'shiq boshlanishidayoq mazmun nima haqida ekanligi ayon bo'ladi. O'zbek xalqida do'ppi erkak va ayollarga mansub bo'lib, mentalitetimizning yaqqol namunasi sifatida ma'lum bo'ladi.

Ayniqsa Chust do'ppilarining dovrug'i xatto chet ellarga ham yoyilgan. Bu qo'shiqni har qanday ijrochi sevib kuylaydi. Ayniqsa o'zbek xalqida o'tkaziladigan bahorgi bayramlarda bu qo'shiqning ijrosi yaxshi samara beradi.

O'zbek bayramlarining yosh avlod, jumladan talabalarni tayyorlashdagi ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-mafkuraviy, madaniy-ma'rifiy, hamda hush hulqlilik, ahloqiy, ruhiy va jismoniy yetuklik borasidagi ulkan tarbiyaviy ahamiyati shundaki, bu ularning ijtimoiy pedagogik, ommaviy-maishiy hayoti, orzu-umidlari, ideallari bilan chambarchas bog'liq. Bayramlarning chin asl mohiyatini anglab etish uchun avvalo har bir shaxsning ma'naviy olami keng bo'lishi kerak.

O'z tajribalarimizdan kelib chiqqan holda keyingi paytda joylarda o'tkazilayotgan ko'plab tadbirlarda yigitlar ishtiroki kamligining guvoxi bo'lyapmiz. Chunki, ularga biror bir mas'ulitli vazifa topishirmoqchi yoki biro bir obrazni yaratib berishni aytganimizda bosh tortish hollari kelib chiqmoqda. To'g'ri, bu bilan talabalar xech qanday tadbirlarda ishtirok etmaydi degan fikr kelib chiqmasligi kerak. Hozirgi yoshlar ko'proq intellektual, zakovat ruknidagi xillariga ishtirok etishni xoxlaydilar, ammo azaliy milliy xalq o'yinlarini o'ynash, an'analarimizni namoyon etuvchi tadbirlarda ishtirok etishdan ham or qilmaslik kerak! Xalqimizda "Ona suti kirgan jon bilan birga chiqadi" degan ajoyib naql bor. Demak yoshlarimizga milliy an'analarimizni qadrlash, azaliy bayramlarimizga nisbatan yuksak munosabat bildirish o'z onamizning aytgan shirin allasi-yu, bergan oq suti ila singar ekan, bundan ko'rinib turibdiki, ta'lim tarbiya jarayonida oilaning o'rni beqiyosdir.

Ayni shunday qadriyatlar o'zbek bolalar folklorida mujassamdir, bizlar folklor san'ati orqali azaliy qadriyatlarni bolalarga qanday o'rgatsak, ular shundayligicha qabul qiladilar. Buning uchun dostonlar, ertaklar, qo'shiqlar, maqollar, topishmoqlarni o'rganish ularga ishonch bilan qarash lozim.

O'zbek xalqining tabiati va inson munosabati, ya'ni tabiatga qanchalik ixlos qo'yilsa, nechog'lik mehr-muhabbat bilan ardoqlansa, tabiat ham shunchalik sahovat ko'rsatishi tabiiydir. Tabiatdan tashqari inson ham, jonli jonsiz mavjudodlar ham yashay olmasligi haqiqatdir.

Shunday ekan, tabiatni asrash, uni qo'riqlash, boyligini saqlash bilan birga tabiat boyligiga boylik qo'shib, uni yanada boyitish lozim. Tabiatni inson taqdirida tutgan o'rni haqida halq og'zaki ijod namunalarida, xususan o'zbek bolalar folklorida keng nazar tashlangan. Tabiat marhamat ko'rsatsa, inson yashaydi, maqsadiga erishadi, unga qo'l ko'targanning, qo'pollik qilganning ahvoli yomonlik bilan tugaydi. Ana shu g'oya o'zbek folklorining tabiat bilan bog'liq namunalarida aniq va ravon o'z aksini topgan. Tabiat so'ziga "ona"ni qo'shib ifodalanishining ma'nosi ham bizning azaliy qadriyatlarimizdir. Qarang, bizning azaliy o'zbek xalqimizda ona Vatan, ona zamin, ona yer, ona tabiat so'zlari yuksak mehr bilan jaranglaydi! Birgina Ona so'zida qanchalar ma'no bor. Ona sha'niga gard yuqtirmaslik uni sevib, ko'klarga ko'tarish farzandlar burchi, iymonidir. Demak, bizlar ham tabiatni sevib, asrab avaylayotganimizda xuddi o'z oilamizga muruvvat tariqasida, mehribonlik hissi bilan muomilada bo'lishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Razimova, Z.R. Musiqali didaktik o'yinlar. Metod. tavsiyanoma. T., UzNIIN. 1988.
2. To'plam: Bux DU Bolalar bog'chasi uchun yangi didaktik materiallar bo'yicha tadqiqotlar. 2.t. I-nashri.

